

INOVAÇÃO NA CONSERVAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

CLÓVIS HENRIQUE SILVA FE ANDRADE¹

JUYARA BEZERRA DE ARAUJO¹

KAROLINE PAES JAMUR¹

SIMONE SAYURI SATO¹

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE.

Clovis.henrique@ufpe.br, Juyara.araujo@ufpe.br, karoline.jamur@ufpe.br, Simone.sato@ufpe.br

RESUMO - O acervo histórico do Museu Antônio Barreto Coutinho Neto, da Universidade Federal de Pernambuco, é composto por mais de 200 itens, incluindo equipamentos e livros utilizados nas áreas de Topografia, Geodésia, Astronomia e Fotogrametria. Considerando a importância desse patrimônio para a memória técnica e científica, este estudo teve como objetivo investigar soluções tecnológicas para preservar e ampliar o acesso ao acervo, assegurando sua integridade e promovendo a educação patrimonial. Para tanto, foram adotadas a Fotogrametria Digital para a digitalização tridimensional dos equipamentos e a catalogação digital por meio de fichas vinculadas a QR Codes, que tornam a exposição mais interativa e acessível aos visitantes por meio de dispositivos móveis. Os resultados indicam que essas tecnologias contribuem tanto para a conservação física dos objetos quanto para a ampliação do alcance educativo do museu, fortalecendo a valorização da história da Topografia e Cartografia e promovendo a difusão do conhecimento técnico-científico de maneira inovadora e acessível.

ABSTRACT – The historical collection of the Antônio Barreto Coutinho Neto Museum at the Federal University of Pernambuco comprises approximately 200 items, including equipment and books used in the fields of Topography, Geodesy, Astronomy, and Photogrammetry. Considering the importance of this heritage for technical and scientific memory, this study aimed to investigate technological solutions to preserve and expand access to the collection, ensuring its integrity and promoting heritage education. To this end, Digital Photogrammetry was adopted for the three-dimensional digitization of the equipment, alongside a digital cataloging system using records linked to QR Codes, which make the exhibition more interactive and accessible to visitors via mobile devices. The results indicate that these technologies contribute both to the physical conservation of the objects and to the expansion of the museum's educational reach, strengthening the appreciation of the history of Topography and Cartography and promoting the dissemination of technical-scientific knowledge in an innovative and accessible manner.

1 INTRODUÇÃO

O Museu de Topografia e Cartografia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) desempenha um papel essencial como referência para a pesquisa e divulgação do conhecimento na área e realizando a preservação da história da engenharia, geociência e tecnologia.

Considerando que o Museu de Topografia e Cartografia UFPE possui um acervo composto por diversas peças físicas, preservadas de maneira adequada para a apreciação do público, a aplicação de novas tecnologias nos processos de conservação torna-se essencial. Com o avanço contínuo da tecnologia e a crescente demanda por sua incorporação em diversas áreas da sociedade, a Museologia não poderia permanecer à margem dessas transformações. Nesse sentido, Coutinho (1998), em sua obra *Museu e Sociedade: reflexões sobre a função social do museu*, ressalta que as mudanças sociais provocaram uma reconfiguração dos paradigmas museológicos. Alinhado a essa perspectiva, o referido museu tem buscado integrar tecnologias emergentes aos seus procedimentos de preservação e exposição. A digitalização do acervo por meio da fotogrametria, com a consequente geração de modelos tridimensionais, representa uma das estratégias adotadas para garantir a longevidade e a acessibilidade dos bens patrimoniais sob sua guarda.

Como destacado em Moura et al. (2012) é cada vez maior a busca por alternativas para suprir a necessidade de preservação do patrimônio histórico e cultural de uma região é cada vez maior, visto que este patrimônio é fundamental para a educação e contribui significativamente na definição da identidade cultural. Entretanto, apesar desta relevância,

uma série de artefatos e documentos de inestimável valor histórico tem sido perdida ao longo do tempo devido à deficiência de recursos e técnicas que são utilizadas na sua preservação. Isso se deve, principalmente, à deficiência que existe na evolução destes recursos, pois não são eficientes ao ponto de evitarem tais perdas. Isto ocasiona prejuízos imensuráveis, provocados por diversos fatores, como fatores climáticos, manuseio e armazenamento inadequados, além, é claro, da própria idade dos artefatos.

Além da ação do tempo, fatores como acidentes e incidentes imprevistos também representam riscos significativos à integridade dos acervos. Um exemplo emblemático foi o incêndio ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. Sendo um dos museus mais importantes das Américas, com um acervo de mais de 300 mil itens (Ibram 2021), o Museu teve grande parte de sua coleção destruída, incluindo o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. De acordo com o próprio Museu Nacional, cerca de 23 mil itens foram atualizados em formato tridimensional e estão atualmente acessíveis ao público (Museu Nacional, 2025).

Outro caso significativo foi o incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, no dia 15 de abril de 2019 (Le Monde, 2019). Apesar dos grandes danos, tecnologias digitais, como os modelos 3D hiper-realistas desenvolvidos para o jogo *Assassin's Creed: Unity*, contribuíram de forma decisiva para o processo de reconstrução da catedral (De Ávila et al., 2020). Segundo Vannucci et al. (2019), o incêndio afetou parte da estrutura original datada de 1163, incluindo o corredor principal da igreja e elementos de seu acervo sacro.

Tanto o Museu Nacional quanto a Catedral de Notre-Dame recorreram à digitalização e aos modelos tridimensionais para possibilitar a recuperação de seus espaços e coleções. Em Moura et al. (2012), reforça a alternativa de utilização de técnicas de digitalização em terceira dimensão (3D) em projetos com grande apelo visual. Neste contexto, o uso de tecnologias digitais contribui para mitigar tais perdas, promovendo uma conservação mais eficiente.

Casos como esses reforçam a importância de se aplicar tecnologias de digitalização à preservação do acervo do Museu de Topografia e Cartografia da UFPE, garantindo não apenas sua conservação, mas também a ampliação do acesso e a valorização do patrimônio histórico e científico.

2 METODOLOGIA

2.1 Método fotogrametria digital

Segundo a *American Society of Photogrammetry*, desde 1979, a definição de fotogrametria é: "Fotogrametria é a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética radiante e outras fontes."

O termo fotogrametria deriva das palavras gregas *photos*, que significa luz; *gramma*, que significa desenho ou escrito; e *metron*, que significa medir. Dessa forma, a fotogrametria pode ser compreendida como "medir algo graficamente utilizando a luz" (Maria, 2009). Neste trabalho, utilizou-se a fotogrametria digital, aplicando-se a técnica Structure from Motion em que as imagens precisam ser adquiridas com alta sobreposição entre elas, com o objetivo de gerar modelos tridimensionais das peças pertencentes ao acervo do Museu Antônio Barreto Coutinho Neto.

Para cada peça do museu, foram capturadas, em média, 100 fotografias, a fim de registrar o máximo de detalhes possível. As imagens foram obtidas por meio da câmera do Xiaomi Poco F5 PRO, com resolução de 3000 × 3000 pixels, distância focal de 6 mm, abertura de f/1.9 e tempo de exposição de 1/60 s. Todas as fotos foram tiradas sem o uso de *flash*, utilizando iluminação externa adequada para realçar os detalhes das peças. Cada imagem possuía uma sobreposição mínima de 30% e 30% e máxima de 60% e 60%.

As imagens foram processadas no software Agisoft Metashape Professional, versão 1.8.5 build 15709, para a geração dos modelos tridimensionais das peças do acervo. Após a reconstrução dos modelos, ruídos e elementos irrelevantes foram descartados. Em seguida, o modelo 3D foi exportado para o software Blender, de acesso livre, onde passou por refinamento e ajustes na malha tridimensional.

2.2 Softwares utilizados

O uso dos softwares Agisoft Metashape e Blender para a conversão de fotografias em modelos tridimensionais foi fundamental para a realização deste estudo. Ambos desempenham papéis essenciais no processo: enquanto o Agisoft Metashape é responsável pelo processamento das imagens e pela geração do modelo tridimensional da peça, o Blender permite a manipulação e edição da malha 3D.

2.2.1 Agisoft Metashape

O Agisoft Metashape foi utilizado na reconstrução dos modelos tridimensionais por meio da fotogrametria digital. Este software é amplamente empregado nesse processo devido à sua precisão na criação de nuvens de pontos densas e na construção de malhas 3D de alta qualidade. Após a geração da malha, é possível aplicar texturas detalhadas, garantindo um alto nível de fidelidade à peça original.

O processo de criação do modelo tridimensional envolve as seguintes etapas:

- Começa pelo alinhamento das fotos, processo de fototriangulação, onde o software identifica e conecta pontos comuns (pontos de ligação/fotogramétricos) presentes em múltiplas fotografias para determinar a posição e orientação exatas da câmera durante a captura de cada imagem. Neste momento, são analisados e correspondidos os pixels entre as imagens com o intuito de determinar a posição relativa de cada foto que foi tirada da peça original, como pode-se observar na figura 1;
- Em seguida, assim como está demonstrado na figura 2, é gerado a nuvem densa de pontos, a partir dos pixels que foram mapeados na tarefa anterior. Essa nuvem de pontos é a base para gerar o modelo tridimensional ou superfície tridimensional;
- Posteriormente, é gerado a malha 3D da peça. Nesse momento do processo, os pixels da nuvem de pontos são concentrados entre si, formando uma malha tridimensional que apresenta a forma ao objeto 3D. A Figura 3. Apresenta este processo já com a malha texturizada;
- A etapa de aplicação da textura na malha 3D, é quando o modelo 3D apresenta um similar à peça real, conforme já apresentada na figura 3.

Figura 1 – Processo de alinhamento das fotos no software Agisoft Metashape.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 2 – Processo de criação da nuvem densa no software Agisoft Metashape.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 3 - Processo de geração da malha 3D e aplicação de textura no software Agisoft Metashape.

Fonte: Os autores (2025).

2.2.2 Blender

Após a geração do modelo tridimensional no Agisoft Metashape, o arquivo foi exportado para o Blender (figura 4) no formato FBX, possibilitando um refinamento da malha 3D. O Blender é um software de código aberto amplamente utilizado na modelagem tridimensional, sendo reconhecido por sua eficácia e precisão na manipulação de modelos. Sua utilização permite ajustes finos na textura e a correção de imperfeições na malha 3D.

No contexto deste estudo, o Blender foi empregado para a limpeza dos modelos, removendo ruídos e elementos indesejados, além de corrigir a topologia das malhas, quando necessário. Adicionalmente, foi possível aplicar texturas e realizar ajustes estéticos, aprimorando a visualização dos modelos para apresentações e estudos futuros.

A combinação dos softwares Agisoft Metashape e Blender mostrou-se essencial para a digitalização 3D detalhada e visualmente fidedigna das peças do acervo. Esse processo contribuiu significativamente para a preservação digital dos objetos, além de facilitar o acesso aos modelos tridimensionais para pesquisas acadêmicas e estudos posteriores.

Figura 4 - Processo de geração de tratamento da malha 3D e elaboração de cenário no software Blender. (à esquerda) e Foto final do modelo 3D. (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Integração com realidade aumentada

Além da digitalização e refinamento dos modelos 3D, este estudo incorporou o uso da Realidade Aumentada (RA) como uma ferramenta inovadora para a exposição, preservação e estudo das peças do acervo. A RA permite a sobreposição de modelos tridimensionais em ambientes físicos reais por meio de dispositivos móveis, como *tablets* e *smartphones*, ampliando significativamente as possibilidades de interação do público com os objetos históricos. No contexto do Museu de Topografia e Cartografia da UFPE, a aplicação dessa técnica possibilita que visitantes visualizem réplicas digitais das peças em escala real, diretamente sobre suportes físicos ou marcadores visuais posicionados nas vitrines. Essa abordagem não apenas enriquece a experiência museológica ao tornar o acervo mais acessível e interativo, como também reduz a manipulação direta das peças originais, colaborando para sua preservação física. Do ponto de vista acadêmico, a RA se apresentou como uma ferramenta valiosa para o estudo detalhado dos modelos, permitindo análises visuais em tempo real, com possibilidade de observação de ângulos e detalhes que, por vezes, não seriam perceptíveis a olho nu. Dessa forma, a integração da realidade aumentada ao processo de digitalização reforça o compromisso com a conservação patrimonial e com a difusão do conhecimento histórico por meio de tecnologias imersivas e acessíveis.

2.4 Método de Catalogação e Digitalização

O processo de catalogação do acervo do Museu de Topografia e Cartografia da Universidade Federal de Pernambuco está em desenvolvimento, com foco na criação de um sistema digital (banco de dados) integrado que reúne fichas detalhadas para cada equipamento, contendo informações técnicas, estado de conservação, data de aquisição, fabricante, contexto histórico e aplicação na topografia e cartografia. Para aumentar a acessibilidade e a interatividade, cada peça recebe um QR Code exclusivo que, ao ser escaneado em dispositivos móveis, possibilita o acesso imediato a conteúdos complementares como imagens, vídeos, dados técnicos e modelos tridimensionais gerados por meio de técnicas de fotogrametria digital.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de digitalização por meio da fotogrametria digital resultou na geração de modelos tridimensionais detalhados e de alta qualidade, que representam fielmente as peças analisadas. A captura média de 100 fotografias por objeto, aliada à resolução adequada da câmera e à iluminação controlada, permitiu a obtenção de imagens com excelente sobreposição e riqueza de detalhes, fundamentais para a reconstrução 3D precisa como demonstrado na Figura 6.

O processamento das imagens produziu nuvens de pontos densas e malhas tridimensionais precisas, que, após refinamento em software de modelagem 3D, apresentaram superfícies suaves e texturas realistas, valorizando as características originais dos objetos digitais. A limpeza da malha e a correção de imperfeições reduziram ruídos e falhas comuns, elevando a qualidade visual e métrica dos modelos, como demonstrado na Figura 7.

Figura 6 – Captura de fotografias.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 7 – Modelo 3D pós processamento.

Fonte: Os autores (2025).

A integração da realidade aumentada pôde proporcionar uma nova forma de interação, permitindo a visualização dos modelos 3D em escala real diretamente sobre vitrines ou suportes físicos. Esse recurso ampliou o potencial didático e museológico, facilitando o acesso do público a detalhes que podem ser difíceis de observar nas peças físicas devido à fragilidade ou restrições de exposição. Além disso, a realidade aumentada contribui para a preservação do patrimônio ao minimizar o manuseio direto dos objetos originais.

O sistema de catalogação digital com QR Codes como demonstrado na figura 8, exclusivos mostrou-se eficiente para integrar informações técnicas, históricas e multimídia a cada peça, ampliando o acesso remoto a pesquisadores e visitantes. A vinculação direta entre o QR Code e os modelos tridimensionais permite consultas rápidas e detalhadas, fortalecendo a disseminação do conhecimento e a valorização do patrimônio técnico-científico.

Entre as limitações observadas, destaca-se a necessidade de ambientes controlados para a captura fotográfica, principalmente para objetos com superfícies reflexivas ou transparentes, que podem comprometer a qualidade da nuvem de pontos. Também o processamento de grandes volumes de imagens requer recursos computacionais robustos e tempo significativo, fator importante a ser considerado para futuras digitalizações em maior escala.

Figura 8 – Qr Code

Fonte: Os autores (2025).

Em resumo, os resultados indicam que a combinação da fotogrametria digital, edição em softwares livres e integração com tecnologias interativas como a realidade aumentada constitui uma metodologia eficiente e inovadora para a preservação digital e estudo de acervos técnicos. A digitalização tridimensional aliada à catalogação digital integrada potencializa o acesso e conservação do patrimônio, promovendo uma experiência museológica enriquecida e alinhada às inovações tecnológicas atuais.

4 CONCLUSÃO

A aplicação da fotogrametria digital, combinada com os softwares Agisoft Metashape e Blender, demonstrou ser uma metodologia eficaz para a criação de modelos tridimensionais detalhados e fiéis das peças do acervo, permitindo sua preservação digital. Esses modelos 3D produzidos, e a disponibilidade em meio virtual, vem contribuindo com a preservação do acervo do museu, permitindo acesso remoto e consulta detalhada das peças do museu, o que amplia as possibilidades de pesquisa e estudo do patrimônio técnico-científico

A integração dos modelos com a realidade aumentada ampliou a interação e o acesso ao patrimônio, tornando a experiência museológica mais dinâmica e inclusiva, enquanto o sistema de catalogação digital com QR Codes facilitou a organização e o acesso remoto às informações técnicas e históricas. Apesar de desafios relacionados à captura fotográfica e ao processamento computacional, a abordagem mostrou-se viável e promissora para a modernização da gestão do patrimônio técnico-científico.

Quanto ao desenvolvimento do sistema digital integrado, além de gerir as peças do museu, poderá facilitar a consulta deles, além de assegurar a conservação da memória técnica do museu e promover uma experiência museológica mais acessível, interativa e alinhada às inovações tecnológicas contemporâneas. É, portanto, recomendável a continuidade e aprimoramento do sistema para ampliar seu alcance e engajamento junto à comunidade acadêmica e ao público em geral.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio do Projeto PEC Supercult e da FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) pelo suporte ao desenvolvimento deste trabalho.

6 REFERÊNCIAS

ASPRS – IMAGING AND GEOSPATIAL SOCIETY. Disponível em: <<https://www.asprs.org/>>. Acesso em: 11 mar. 2025.

CLAUDIA, L.; RUSCHEL, R. C. Realidade Aumentada na Visualização de Soluções do Projeto de Arquitetura. p. 192–196, 1 nov. 2015.

FISCHER, GUSTAVO D.; ÁVILA, C. DE. Preservation and Heritage at Play in Technoculture. Academia.edu, 6 maio 2022.

Museu Histórico Nacional. Disponível em: <<https://www.gov.br/museus/pt-br/museus-ibram/museu-historico-nacional>>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MONDE, L. Emmanuel Macron souhaite que Notre-Dame soit reconstruite “plus belle encore” d’ici 2024. Disponível em: <https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/15/incendie-en-cours-dans-la-cathedrale-notre-dame-de-paris_5450533_3224.html>. Acesso em: 22 jun. 2025.

MOURA, Í. B. G.; LIMA, J. D.; SOUSA, P. S. M.; MENDES NETO, F. M. Musert: Um Museu Virtual em 3D com Recomendação Personalizada de Conteúdo. In: XXIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Rio de Janeiro, RJ, 2012.

MOUTINHO, M. Museus e sociedade: reflexões sobre a função social do museu. Monte Redondo: Cadernos de Patrimônio, ULHT, 1989.

Abertura dos acervos – MHN. Disponível em: <<https://mhn.acervos.museus.gov.br/abertura-dos-acervos/>>. Acesso em: 21 jun. 2025.

OMAIA, D.; MACHADO, L. Realidade Aumentada com Vuforia e Unity. Anais Estendidos do Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada (SVR Estendido 2020), 7 nov. 2020.

TOMMASELLI, Antonio M. G. Fotogrametria básica: introdução. 2009. Disponível em: https://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/891/introducao_a_fotogrametria.pdf. Acesso em: 11 mar. 2025.

NOVA NORMA DE CITAÇÕES NOVA NORMA DE CITAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS N B R
1 0 5 2 0 / 2 0 2 3 N B R 1 0 5 2 0 / 2 0 2 3. [s.l: s.n.]. Disponível em:
<<https://www.feis.unesp.br/Home/STB/informativo---agosto-2023.pdf>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

Faculdade de Engenharia - Unesp Câmpus de Ilha Solteira. Disponível em:
<<https://www.feis.unesp.br/Home/STB/informativo---agosto-2023.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2025. Acesso em: 9 jul.
2025.

PINCHON, D.; SIOHAN, P. Time-Frequency Localization Optimization of PR FMT: Case of an Overlapping Factor
Equal to 2. Hal.science, 26 abr. 2019. Acesso em: 22 jun. 2025.